

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич

МАҲАЛЛАЛАРДА КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГА СОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

